

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ТА ЗДОРОВ'Я

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СПРЯМОВАНІ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

збірник наукових праць
II науково-практичної
internet-конференції
з міжнародною участю

*присвячено пам'яті
професора
О. В. Пешкової*

22-23
КВІТНЯ
2021
ХАРКІВ

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ'Я**

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СПРЯМОВАНІ НА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ»

присвячено пам'яті професора О.В. Пешкової

22-23 квітня 2021 року, м. Харків

Збірник наукових праць

Випуск 2

Харків - 2021

УДК 613.71

**Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров'я людини
//Збірник наукових праць. – Харків, 2021. – Випуск 2. – 238 с. (укр.)**

Даний випуск збірки містить матеріали II науково-практичної internet - конференції з міжнародною участю, присвяченої пам'яті професора О.В. Пешкової (22-23 квітня 2021 року, місто Харків).

У збірнику розміщено наукові статті викладачів, молодих вчених, аспірантів, магістрантів, студентів, функціонерів сфери фізичної терапії та фізичної культури та спорту.

Тематика збірника:

- Актуальні питання фізичної терапії;
- Сучасні освітні здоров'язберігаючі технології;
- Медико-біологічні основи здорового способу життя;
- Загальнолюдські цінності в контексті фізичного виховання і здорового способу життя;
- Психолого-педагогічні аспекти формування здорового способу життя;
- Спорт як складова активізації здорового способу життя студентської молоді.

Матеріали відбиваються в міжнародних наукометричних базах даних **Google Scholar**

ISBN

Друкується в авторській редакції

©Національний фармацевтичний університет, 2021
©Автори, 2021

Чижишин Б.З., Маркович О.В., Коробко Л.Р. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ З НАДАННЯ КВАЛІФІКОВАНОЇ ФЕЛЬДШЕРСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ЗОВНІШНІХ АРТЕРІАЛЬНИХ КРОВОТЕЧАХ І ЇХ МОЖЛИВЕ ВИРІШЕННЯ	117
СЕКЦІЯ 3 МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ	
Гончаренко М.С., Галій А.І., Коптелов О.О. МЕТОД СПЕКТРАЛЬНО - ДИНАМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ	121
Кіресєв І.В., Жаботинська Н.В. РОЛЬ МОДИФІКАЦІЇ СПОСОБУ ЖИТТЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ	125
Кривцова М.В., Костенко Є.Я., Костенко О.Є., Бугір Й.Й., Білинський О.Я. АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ У МІКРОБНИХ АСОЦІАЦІЯХ	129
Кривцова М.В., Федьків О.К. ЕФІРНІ ОЛІЇ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ МЕТОД БОРОТЬБИ З ІНФЕКЦІЙНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ	133
Романчук О.П. ОБ'ЄМНА ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СПОНТАННОГО ДИХАННЯ В ОЦІНЦІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ	136
Романчук О.П., Запжал О.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН М'ЯЗОВОГО ТОНУСУ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ В КУРСІ ДЕЛЬФІНОТЕРАПІЇ	140
Фогел І.І. ПРОБЛЕМА АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ ТА ЇЇ СУЧАСНИЙ СТАН У ЗВ'ЯЗКУ З ПАНДЕМІЄЮ COVID-19	143
Штефан Л.В., Шевченко О.С. ПИТАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМУ В ЗМІСТІ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ'Я»	146
Йоїчі Арай ПРО ПОХОДЖЕННЯ РАКОВИХ КЛІТИН	149
СЕКЦІЯ 4 ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ В КОНТЕКСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ	
Андрющенко А.Р. РОЗВИТОК СИЛИ У ШКОЛЯРІВ СТАРШИХ КЛАСІВ	156
Зелененко Н.О., Рибка М.М. ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ	159
Нагорна В.Є., Павленко Є.Є. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ	162
Стретович О.М., Латишев М.В., Петрова Н.В. СУЧАСНИЙ СТАН РЕЖИМУ СНУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ	167
Трушина В.О. ОСОБЛИВОСТІ ФАКТОРІВ СУЇЦИДАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ПІДЛІТКІВ У СОЦІАЛЬНО НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СІМ'ЯХ	170

ISSUES OF ROAD TRAFFIC INJURY PREVENTION IN THE DISCIPLINE "HEALTH PEDAGOGY"

ПИТАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМУ В ЗМІСТІ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ'Я»

Stefan L.V.¹, Shevchenko A.S.²

¹*Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, Kharkiv, Ukraine.*

²*Kharkiv Regional Institute of Public Health Problems,
Kharkiv, Ukraine.*

Анотація. У закладах вищої освіти України викладають валеологічну дисципліну «Педагогіка здоров'я», яка призначена для формування валеологічної компетентності. Остання, поряд з іншими вимогами, включає безпечну поведінку, яка передбачає відповідальне відношення до дотримання правил дорожнього руху як пішохода, так і водія. Більшості негативних наслідків у дорожньо-транспортних пригодах можливо запобігти чітким дотриманням правил, тому фактори ризику травм можна вважати керованими. Про це наголошується під час вивчення теми «Травматизм».

Ключові слова: дорожньо-транспортна пригода, травматизм, невідкладна допомога, здобувач освіти, валеологічна компетентність, безпечні моделі поведінки.

Annotation. Ukrainian Higher education institutions teach the valeological discipline "Health Pedagogy", which is designed to form valeological competence. Competence includes safe behavior, which involves responsible compliance with traffic rules as a pedestrian and driver. Most deaths and serious injuries in road accidents can be prevented by simply following the rules, so risk factors for injury can be considered manageable. This is emphasized during the study of the topic "Traumatism".

Keywords: traffic injuries, traumatism, epidemiology, emergency aid, valeological competence, safe behavior patterns.

Introduction. The valeological discipline "Health Pedagogy" is designed to form valeological competence [1], which, in our opinion, can be achieved by studying a certain list of topics [2]. Among the topics we have chosen to study are injuries as one of the ten leading causes of premature death in the world. Accidents in the world account for a quarter of all premature deaths from external causes. Approximately 1.35 million people die in road accidents worldwide each year [3] (75% of deaths are men [4]). Up to 4,000 people die in road accidents in Ukraine every year (one of the highest levels in Europe). Road accidents are the main cause of death among young people aged 15

to 29, causing losses to countries ranging from 3 to 5% of GDP (more in low-income countries). Therefore, it became logical to focus on this problem.

The aim of the study. Identify managed risk factors for premature death from road accidents and a list of issues to discuss in the discipline "Health Pedagogy". Identify the relationship of the topic of injury with other topics of the discipline.

Materials and methods. Systemic, bibliosemantic and epidemiological analysis were chosen as research methods. The materials of the study are available data on the epidemiology of road traffic injuries, generalized reports of forensic statistics on

road accidents with injuries and fatalities, state statistics of morbidity, mortality, disability, police reports.

The results. According to police statistics [5], in Ukraine 92-95 % of accidents occur through the fault of drivers. The most common causes of fatal accidents caused by drivers are: speeding (39 %); violation of traffic rules at intersections (30 %); non-compliance with the distance; non-compliance with the order of travel; inattention; drunk state. Another 38 % of fatal accidents occur due to poor pedestrian crossings (lack of lighting, markings, etc.). Of the total number of accidents, more than 40 % occur due to violation of maneuvering rules, more than 20 % – due to speeding, more than 15 % – due to lack of distance.

Prevention of injuries related to road accidents, in the context of the formation of valeological competence, requires that all road users must follow the established rules. The driver of the vehicle should not be drunk and overtired, should be attentive, focused on driving and the road situation. The vehicle must be in good working order. Passengers should not distract the driver from driving, should be fastened with seat belts, if possible, to be in the back (safer) seats. Children under the age of 12 or less than 145 cm in height must ride in the car in special car seats. Pedestrians should cross the road in designated places, if possible, choose above-ground and underground crossings, secondly traffic-regulated crossings marked "zebra", wear clothes with light-reflective elements in the dark, to transfer children across the road by the hand, and pets – on a leash.

The conclusion of the study of the topic "Injuries" of the discipline "Health Pedagogy" is the awareness of the need for all road users to be mutually polite, ready to provide first aid in case of accidents with victims, including promptly stop bleeding, cardiopulmonary resuscitation, anti-shock measures and transport immobilization, call an ambulance. These issues are discussed during the study of the topic "Emergencies: survival on verge of life-and-death".

Up to 30 % of dead in road accidents could be rescued by first aid within the first

hour. Also providing care for the first 10 minutes after the accident reduces mortality by half [3]. Therefore, together with students, along with issues of epidemiology and risk factors to discuss emergency care and teach its techniques.

Conclusions.

1. Achieving the UN goal of halving road deaths by 2030 [3] requires joint action by the authorities, law enforcement and the public, improving roads, road infrastructure, improving the culture of pedestrians and drivers, constantly studying and conscientiously enforcing traffic rules, social advertising on safe driving, mandatory compliance with speed limits, use of seat belts, use of only technically sound transport, the most severe criminal liability of drunk drivers for accidents with victims (dead).

2. Within the discipline "Health Pedagogy" it is advisable to discuss road accidents in the context of epidemiology, controlled and uncontrolled risk factors, identifying high risk factors of mobile transport, infrastructure impact (lighting, traffic control of intersections, road conditions, etc.), mutual courtesy drivers and pedestrians, speed, knowledge and compliance with traffic rules, inadmissibility of driving vehicles in a state of fatigue, alcohol and drug intoxication, the nature of injuries in road accidents, the rules of providing victims with emergency care.

References.

1. Shtefan L.V. Formation of valeological competence in students of non-medical specialties on the basis of the academic discipline "Health Pedagogy"/ L.V. Shtefan, A.S. Shevchenko // Abstracts of the XXVIII international scientific-practical conference "Information technologies: science, technology, technology, education, health" (MicroCAD-2020), Kharkiv: NTU "KhPI", 28-30 October 2020 (section 12 "Modern technologies in education", ISSN 2222-2944). – Part 2 from 5. – P. 315. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4167428>

2. Materials of academic discipline "Health Pedagogy": lectures, guidelines for practical classes, extracurricular activities,

curriculum, diagnostic tools, syllabus, exam tickets; for applicants for higher education degree "bachelor" full-time and part-time educational forms for the specialty 011 "Educational, pedagogical sciences" / compilers Shtefan L.V., Shevchenko A.S. – Kharkiv: Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, 2019. – 171 p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4110899> [In Ukrainian].

3. Road traffic injuries. Key facts // World Health Organization, 7 February 2020. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries>

4. WHO publishes statistics on the leading causes of death and disability worldwide for the period 2000–2019. WHO press release, 9 December 2020. <https://www.who.int/ru/news/item/09-12-2020-who-reveals-leading-causes-of-death-and-disability-worldwide-2000-2019> [In Russian]

5. Accident statistics of the Patrol police of Ukraine. <http://patrol.police.gov.ua/statystyka/> [In Ukrainian].

Information about the Authors/Відомості про авторів

Shtefan Liudmyla, doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Pedagogy, Methods and Management of Education of the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy (Kharkiv), Professor of the Department of Pedagogy and Psychology of the Institute of Advanced Training of Pharmacy Specialists of the National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine

Штефан Людмила Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків, професор кафедри педагогіки та психології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету, м. Харків, Україна

ORCID: 0000-0002-9910-5499

e-mail: lvlshtefan@gmail.com

Shevchenko Alexander, master of Medicine, Economics and Pedagogy, MD, Director of the Kharkiv Regional Institute of Public Health Services, postgraduate student in the Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Kharkiv, Ukraine

Шевченко Олександр Сергійович, магістр медицини, економіки та педагогіки, лікар акушер-гінеколог та організатор охорони здоров'я, директор Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я, аспірант Української інженерно-педагогічної академії м. Харків, Україна

ORCID: 0000-0002-4291-3882

al.shevchenko1976@gmail.com

Українською цитуйте: [Штефан ЛВ, Шевченко ОС. Питання профілактики дорожньо-транспортного травматизму в змісті дисципліни «Педагогіка здоров'я». Збірник наукових праць II науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю «Сучасні тенденції, спрямовані на збереження здоров'я людини», присвяченої пам'яті професора О.В. Пешкової (22-23 квітня 2021 року, Україна, Харків, Національний фармацевтичний університет). Секція 3 «Медико-біологічні основи здорового способу життя»: 146-8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4768035> (Англійською)]

In English cite as: [Stefan LV, Shevchenko AS. Issues of road traffic injury prevention in the discipline "Health Pedagogy". Collection of scientific works of the II Scientific-practical Internet-conference with international participation "Modern trends aimed at preserving human health", dedicated to the memory of Professor OV Peshkova (22-23 Apr 2021, Ukraine, Kharkiv, National University of Pharmacy). Section 3 "Medical and biological foundations of a healthy lifestyle": 146-8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4768035>]